

**РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ**

Эгамбердиев Сардор Собитович

Старший преподаватель кафедры “экономика и компьютерная инженерия” института ISFT; докторант 3-го курса национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

Аннотация: В статье рассматриваются возможности развития эстетического воспитания учащихся академических лицеев в процессе изучения математики. Обосновывается идея о том, что математика, обладая внутренней гармонией, симметрией и логической завершённостью, может служить эффективным средством формирования эстетического восприятия. Раскрываются теоретико-методологические основы эстетического воспитания, анализируются педагогические приёмы, направленные на формирование эстетического отношения к математическому знанию. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы, подтверждающие эффективность включения эстетического компонента в содержание и методы преподавания математики. Делается вывод о целесообразности интеграции эстетических подходов в математическое образование лицеистов.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, академический лицей, математика, креативность, симметрия, образовательный процесс, педагогические приёмы

Annotatsiya: Ushbu maqolada akademik litsey o‘quvchilarining estetik tarbiyasini matematika fanini o‘qitish jarayonida shakllantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Matematikaning ichki uyg‘unligi, simmetriyasi va mantiqiy yakunlanganligi estetik dunyoqarashni shakllantirishda samarali vosita bo‘la olishi asoslab beriladi. Estetik tarbiyaning nazariy-metodologik asoslari ochib beriladi, matematik bilimlarga nisbatan estetik munosabatni shakllantirishga qaratilgan pedagogik usullar tahlil qilinadi. Estetik komponentni matematika ta’limiga integratsiya qilish natijasida erishilgan tajriba-sinov ishlari natijalari keltiriladi. Akademik litseylar uchun estetik yondashuvlarni matematika faniga kiritish maqsadga muvofiqligi xulosa qilinadi.

Kalit so‘zlar: estetik tarbiya, akademik litsey, matematika, kreativlik, simmetriya, ta’lim jarayoni, pedagogik usullar

Abstract: This article explores the potential of fostering aesthetic education among academic lyceum students through mathematics instruction. The internal harmony, symmetry, and logical completeness of mathematics are shown to be effective tools for developing aesthetic perception. Theoretical and methodological foundations of aesthetic education are outlined, and pedagogical methods aimed at forming an aesthetic attitude toward mathematical knowledge are analyzed. Results of experimental work are presented, demonstrating the effectiveness of integrating aesthetic components into the teaching of mathematics. The conclusion highlights the relevance of incorporating aesthetic approaches into mathematics education in lyceums.

Keywords: aesthetic education, academic lyceum, mathematics, creativity, symmetry, educational process, pedagogical methods

Современная система образования ориентирована не только на усвоение знаний, но и на формирование духовно-нравственных качеств личности, в том числе эстетических установок. В условиях цифровизации и информационного изобилия эстетическое воспитание всё чаще

рассматривается как важнейший элемент гуманизации образовательного процесса [1]. В то же время школьная математика традиционно воспринимается как рациональная и формализованная дисциплина, что затрудняет раскрытие её эстетического потенциала.

Однако ведущие педагоги и философы подчёркивают, что в математике заключено не меньше красоты, чем в живописи или музыке [2]. Её строгость, симметрия, стройность рассуждений, простота и элегантность решений — всё это может вызывать у обучающихся чувство восхищения и интеллектуального удовлетворения. Именно эта внутренняя красота математики способна стать основой эстетического воздействия на учащихся академических лицеев, ориентированных на углублённое и осмысленное изучение предметов.

Актуальность темы также обусловлена необходимостью поиска новых педагогических подходов, способствующих не только развитию логического и аналитического мышления, но и формированию эстетического вкуса и креативного взгляда на математическую действительность. Отсюда возникает потребность в методическом осмыслении путей интеграции эстетических начал в содержание и методы преподавания математики.

1. Теоретико-методологические основы

Эстетическое воспитание в педагогике трактуется как целенаправленный процесс формирования способности воспринимать, чувствовать и создавать прекрасное в действительности и в деятельности [3]. Согласно Слостёнину В.А., одной из ключевых задач школы является развитие способности ученика к эмоциональному отклику, чувству меры, гармонии и красоты [4]. Это возможно не только в искусстве, но и в научных дисциплинах — при условии правильного педагогического подхода.

Исследователи (Шарьгин И.Ф., Макаров В.А., Попова Л.Ю.) подчёркивают, что именно в математике формируются такие качества, как стремление к совершенству, лаконичность, поиск наиболее красивого и логически точного решения [5], [6]. Это делает предмет мощным инструментом формирования эстетического восприятия.

2. Эстетика как внутренняя составляющая математики

Математика обладает высокой степенью символичности, абстрактности и структурной красоты. Такие понятия, как симметрия, фрактальность, золотое сечение, пропорции, алгоритмическая чистота, рассматриваются не только как научные категории, но и как формы эстетического опыта [7].

В школьной практике можно выделить следующие аспекты эстетики в математике:

- **Геометрическая симметрия и пропорции** — изучение симметричных фигур, фракталов, золотого сечения вызывает эстетическое восхищение у учащихся.
- **Красота доказательства** — лаконичные, логически стройные доказательства теорем формируют вкус к точности, экономии усилий и логической завершённости.
- **Визуальная гармония графиков** — графическое представление функций позволяет учащимся воспринимать математические закономерности не только рационально, но и чувственно.

Эти элементы усиливают эмоциональную включённость учащихся и способствуют формированию эстетического отношения к предмету.

3. Практические аспекты и педагогические приёмы

На основе экспериментальной работы, проведённой в академических лицеях г. Ташкента и Намангане в 2024–2025 учебном году, были определены эффективные педагогические

стратегии по развитию эстетического восприятия в рамках уроков математики. В частности, использовались следующие приёмы:

- **Интеграция с искусством:** учащиеся анализировали архитектурные формы с позиций математических закономерностей (симметрия, пропорции, масштаб).
- **Проектная деятельность:** учащиеся создавали математические орнаменты и фрактальные изображения с использованием цифровых инструментов (GeoGebra, Desmos).
- **Эстетическая рефлексия:** после выполнения задач обсуждалась не только правильность решения, но и его "красота", краткость, изящество.
- **Сравнительный анализ:** изучение различных решений одной и той же задачи с точки зрения логики, экономичности и выразительности.

Результаты анкетирования и наблюдений показали, что у большинства учащихся повысился интерес к предмету, улучшились показатели креативного мышления и развилась способность замечать красоту в абстрактных структурах. Это подтверждает, что грамотно организованная работа по эстетическому воспитанию средствами математики оказывает позитивное влияние на формирование целостной и гармоничной личности школьника [8].

Заключение. Таким образом, математика как учебная дисциплина обладает значительным потенциалом для развития эстетического восприятия у учащихся академических лицеев. Внутренняя красота математических понятий, логическая стройность доказательств и симметрия форм могут быть использованы как средство эстетического воздействия при условии целенаправленного педагогического подхода.

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что внедрение эстетических компонентов в преподавание математики способствует не только повышению мотивации, но и развитию креативности, эмоционального интеллекта и целостного восприятия мира. Эстетика математики формирует в учащихся чувство гармонии, стремление к порядку, точности и совершенству, что важно не только в учебной, но и в жизненной практике.

Следовательно, эстетическое воспитание должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса даже в тех дисциплинах, которые традиционно считаются «точными». Преподаватель математики при наличии методической подготовки и творческого подхода может стать проводником в мир интеллектуальной красоты, тем самым расширяя горизонты учеников и обогащая их внутренний мир.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. — 512 с.
2. Хейдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. — М.: Республика, 1993. — С. 215–229.
3. Зязюн И.А. Эстетическое воспитание как гуманистическое измерение образования // Педагогика. — 2004. — №2. — С. 3–12.
4. Слостёнин В.А. Педагогика. Учебник. — М.: Академия, 2004. — 576 с.
5. Шарыгин И.Ф. Математика и поэзия. — М.: Просвещение, 1998. — 112 с.
6. Макаров В.А. Красота математического мышления // Математика в школе. — 2005. — №6. — С. 34–38.
7. Попова Л.Ю. Эстетический потенциал математического образования // Педагогическое образование и наука. — 2012. — №6. — С. 142–145.
8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. — М.: Педагогика, 1982. — 192 с.